

“ИНТЕГРАТИВ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ МУКАММАЛЛАШТИРИШ”

Максумова Махфуза Шароф қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14358506>

Мамлакатимизда сўнги йилларда интегратив ривожлантирувчи ёндашув асосида бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашда уларнинг креатив салоҳиятини ошириш, касбий-ижодий қобилиятларини ривожлантириш, мустақил фикрлаш қобилиятларини шакллантириш, ўқув режа, дастур ва адабиётларни яратиш тизимини янада такомиллаштиришнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари яратилди, таълим тизимини моддий-техник базаси ривожлантирилди.

Жаҳон таълим ва илмий тадқиқот муассасаларида таълимга компетентли ёндашув, битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш, педагог кадрларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш, инновацион фаолиятнинг педагогик имконини таъминловчи омиллар (ижтимоий муҳит, фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси, ўқув-услубий таъминот, педагогларнинг компетентлиги)ни мунтазам ривожлантириш, интеграцион таълим жараёнини лойиҳалаштиришнинг замонавий методик таъминотини яратиш, интегратив ривожлантирувчи ёндашув асосида бўлажак мутахассисларда касбий фаолият соҳаларига йўналтирилган қобилиятларни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга касбий таълим мазмунини модернизациялаш, компетенцияларга асосланган инновацион таълим муҳитини шакллантириш, интерфаол ўқитиш методлари ва технологияларини амалиётга кенг жорий этиш асосида талабаларда касбий компетенцияни ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот ишларига алоҳида эътибор берилмоқда.

“Интегратив ривожлантирувчи ёндашув асосида бўлажак мутахассисларни касбий тайёргарлигини мукаммаллаштириш” бўйича асосий ғоя шундаки, замонавий таълим тизимида мутахассисларни тайёрлаш жараёнида интеграция ва ривожлантириш методларини қўллаш муҳим аҳамиятга эга. Бу ёндашув мутахассисларнинг назарий билимларини амалиёт билан боғлаш, уларнинг муаммоларни ечиш қобилиятини ошириш ва касбий малакаларини чуқурлаштиришга ёрдам беради.

Интегратив ривожлантирувчи ёндашув асосида бўлажак мутахассисларни касбий тайёргарлигини мукаммаллаштиришдаги асосий қадамлар:

1. Интегратив ёндашув: Бу методда турли фанлар, малака ва кўникмалар бир-бири билан боғланади, биргаликда қўлланилади. Масалан, иқтисодиёт таълимини олсак, унда иқтисод, математика ва психология фанлари интеграция қилинади.

2. Ривожлантирувчи ёндашув: Бу ёндашув мутахассисларнинг шахсий ривожланишини таъминлашга қаратилган. Унда ўқувчиларнинг иждодий ва интизомли фикрлаш қобилияти, муаммоларни ечиш стратегиялари ривожлантирилади.

3. Касбий тайёргарликни мукаммаллаштириш технологияси: Бу соҳада ўқув жараёнининг самарадорлигини ошириш учун янги педагогик ва ахборот технологиялари қўлланилади. Масалан, виртуал лабораториялар, симуляциялар, онлайн курслар ва интерактив ўқув материаллар.

Интегратив ривожлантирувчи ёндашув асосида бўлажак мутахассисларни касбий тайёргарлигини мукаммаллаштиришнинг аҳамияти:

- Мутахассисларнинг рақобатбардошлиги: Интегратив ва ривожлантирувчи ёндашувлар ёрдамида тайёрланган мутахассислар меҳнат бозорида рақобатбардош бўладилар, чунки улар кенг қамровли билим ва кўникмаларга эга бўладилар.

- Касбий компетенциялар: Бундай технологиялар мутахассисларнинг касбий компетенцияларини чуқурлаштиришга ёрдам беради, уларнинг ишлаш жараёнида тез ва самарали ечимлар топишини таъминлайди.

- Шахсий ривожланиш: Бу ёндашувлар талабаларнинг шахсий ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатади, уларнинг ижодий ва танқидий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиради.

Интегратив ва ривожлантирувчи ёндашувлар асосида бўлажак мутахассисларни касбий тайёргарлигини мукаммаллаштириш технологиялари бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Улар ёрдамида мутахассислар ўз касбий фаолиятида самарали, ижодий ва инновацион ечимлар топиш қобилиятига эга бўладилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Безрукова, В. С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / В.С. Безрукова. - Екатеринбург, 1994. - 152 с.

2. Лопаткин, В.М. Интеграционные процессы в региональной системе педагогического образования: монография / В.М. Лопаткин. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. - 162 с.

3. Чапаев, Н.К. Интеграция образования и производства: методология, теория, опыт / Н.К. Чапаев, М.Л. Вайнштейн. - Екатеринбург; Челябинск, 2007. - 408 с.

4. Khakimova M. The model of psychological and pedagogical support of professional formation of teachers in the system of postgraduate pedagogical education.- University Park, Nottingham NG7 2RD, United Kingdom November 2019. IMPACT FACTOR: 1.793